

ОНА ТИЛИ ФАНИДАН ЎҚУВ ДАСТУРИГА КИРИТИЛГАН ЎЗГАРИШЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6093997>

Набиева Гулноза Нусратовна

*Сурхандаре вилояти Денов тумани
9-мактаб Бошланғич синф уқитувчиси*

Аннотация: *Ушбу мақолада Она тили фанидан ўқув дастурига киритилган ўзгаришлар, ўқув дастуридаги фанга оид компетенцияларнинг мазмун моҳияти хақида маълумотлар келтирилган.*

Калит сузлар: *Бошланғич синфлар, она тили, таълим, лексик – семантик, шахс, усуллар.*

Бошланғич синфлар она тили таълими ўқувчиларда нутқ фаолиятининг асосий турларини ўстириш билан бир қаторда, қуйидаги муҳим масалаларни ҳал этишни кўзда тутди: Бошланғич синфларда она тилидан бериладиган билимлар мазмунини ўзбек тилининг товуш тузилиши ва ёзма нутқда товушларни ифодалаш усуллари ҳақидаги, сўзларнинг ўзгариши ва гапда сўзларнинг боғланиши ҳақидаги, сўзларнинг морфемик таркиби ва сўз ясалиши, сўзларнинг лексик – семантик гуруҳи ҳақидаги, ўзбек тилининг тўғри ёзув қоидалари ва тиниш белгиларининг ишлатилиши ҳақидаги билимлар ташкил этади. Берилган бу билимлар ўқувчилар нутқини ўстиришга хизмат қилади. Она тили ўқитишнинг мазмуни ва методлари ўқувчиларга дастур талаб қилган ҳажмда пухта билим бериш, кўникма ва малакалар ҳосил қилишга кўмаклашиши лозим. Мактабни битириб чиққан ёшлар ижтимоий, иқтисодий ва маданий ҳаётнинг ранг – баранг жабҳаларида, мулоқот ва муносабатнинг барча турларида ўзбек тилидан бемалол – эркин, самарали ва тўғри фойдалана олиш, унинг чексиз имкониятларидан тўлақонли баҳраманд бўлиш, зарурий кўникма ва малакаларга эга бўлишлари керак. «Она тили» дарсларида ўқувчиларни мустақил ва ижодий фикрлашга йўналтириш лозим. Шунинг учун ўқув дастури ва у асосида яратиладиган дарсликларда грамматик қоидаларни ёдлатишдан воз кечиш, ижодий тафаккур тарзини шакллантириш, дарс ва машғулотларни ўқувчиларнинг нутқий малакасини юзага келтиришга қаратиш мақсад қилиб олинди. Умумий ўрта таълим муассасаларида она тили фанини ўқитишнинг мақсади – ўқувчиларда оғзаки ва ёзма нутқ кўникмасини, ижодий фикрлаш малакасини, китобхонлик ва нутқ маданиятини ривожлантиришдан иборат. Она тили фанини ўқитишнинг асосий вазифаси: ўқувчи шахсини фикрлашга, ўзгалар фикрини англашга, ўз фикрини оғзаки ҳамда ёзма шаклда саводли баён қила олишга қаратилган нутқий компетенцияни ривожлантириш; ўқувчиларда грамматикага оид билимларни (фонетика, лексикология, сўзнинг таркиби, сўз ясалиши, морфология,

синтаксис, ёзув ва имло, тиниш белгилари, нутқ услублари, стилистикага оид тушунчаларни) шакллантириш ва ривожлантириш ҳамда она тилининг кенг имкониятларидан унумли фойдаланган ҳолда ўқиган, кўрган, эшитганларини нутқий тўғри ва раво баён эта олиш кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган лингвистик компетенцияларни шакллантиришдан иборат. Она тили фанининг ўқув дастури ўқувчиларда компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган Давлат таълим стандарти талабларидан келиб чиқиб тузилган. Ўқув дастурида ўқувчиларда фанга доир нутқий валингвистик компетенцияларни ҳамда таянч компетенцияларнинг элементларини шакллантириш кўзда тутилган. Бошланғич таълимда – ўқувчиларнинг саводхонлигини таъминлаш, оғзаки ва ёзма нутқда адабий нутқ меъёрларига риоя қилишни шакллантиришдан иборат. Янги таҳрирдаги ўқув дастуридаги ўзгаришлар. 1-4-синфларда “Иқтисод ва солиқ алифбоси” фанининг содда элементлари она тили фани мазмунига, яъни мавзулар кесимида ҳам сингдириб ўқитилиши кўзда тутилган. Шунингдек, 1-4-синфларда Она тили фани чуқур ўрганиладиган ихтисослаштирилган давлат умумтаълим муассасаларида таълим жараёнини такомиллаштириш, таълим сифати ва самарадорлигини ошириш, ўқувчилардаги қобилият ва истеъдодни янада камол топтириш учун ихтисосликка йўналтирилган ўқув дастури компетенцияларни шакллантиришга йўналтирилган ўқув дастурига мослаштирилди. Бунда йиллик ўқув соатлари А1 босқичда 608 соат бўлса, А1+ босқичда эса 680 соатни ташкил этади. Ўрта умумий таълим мазмунида узвийликни таъминлаш мақсадида 2017 йилда тасдиқланган ўқув дастурида 3-синф она тили фани мазмунида “Асос”, “Асосдош сўзлар” мавзулари “Асос”, “Асосдош сўзлар” мавзуларига ўзгартирилди.

Нутқий компетенция (тинглаб тушуниш, сўзлаш, ўқиш, ёзиш): мавзу доирасида ўқитувчи нутқини ва содда аудио (мультимедиа иловалари) матнларни ва топшириқларини тинглаб тушуна олади;

кўрган расмлари ва ўқиб эшиттирилган матн юзасидан ўқитувчи ёрдамида суҳбатга кириша олади, нутқ жараёнида ўзлаштирган янги сўзларни оғзаки нутқда қўллаш олади. Нутқ ва матннинг гаплардан тузилиши, матнни мазмунан боғланган гаплардан тузилишини айтиб бера олади;

кишиларнинг ҳис-ҳаяжонини билдирган гапларни, гапларни мазмунига кўра фарқлайди, охиридаги нуқта, сўроқ ва ундов белгиларига қараб ўқий олади, ажрата олади, гап оҳангига риоя қилган ҳолда раво ва ифодали ўқий олади;

гапни бош ҳарф билан бошлаб ёза олади, расмларга қараб гап тузади ва ёза олади, ҳарфларни ёзувда имло ва ҳуснихат қоидаларига амал қилган ҳолда ҳарфларни бир-бирига улаб, кўчириб, намунага қараб ёза олади. Бир мавзу доирасидаги саволларга жавоб ёза олади, 15-20 сўзли диктант ёза олади. Лингвистик компетенция: ўзбек тилида нутқ товушларини тўғри талаффуз қила олади, сўзларни талаффуз меъёрларига риоя қилган ҳолда

бўғинлаб кўчириш қоидасига риоя қила олади, мавзуга оид сўзларни оғзаки ва ёзма нутқда қўллай олади, тиниш белгиларини тўғри қўллай олади.

2-синф. Ўқувчиларда шаклланган фанга оид компетенция элементлари:

Нутқий компетенция (тинглаб тушуниш, сўзлаш, ўқиш, ёзиш):

ўқитувчи нутқини, видео ва аудио (мультимедиа иловалари) матнларни ва топшириқларини тинглаб тушуна олади;

расмлар асосида ва ўқиб эшиттирилган матн юзасидан суҳбатга кириша олади;

нутқ жараёнида ўзлаштирган янги сўзларни оғзаки нутқда қўллай олади;

машқ матнидаги сўзларни кўшиб, гап оҳангига риоя қилиб равон ва ифодали ўқий олади;

шахс ва нарсанинг саноғини билдирган сўзлар нечта?, қанча?

сўроқларига, шахс ва нарсанинг тартибини билдирган сўзлар нечанчи?

сўроғига жавоб бўладиган сўзларни, бир мавзу доирасидаги саволларга жавоб ёза олади;

3-4 та гапдан иборат ижодий матн ярата олади;

расмлар асосида қисқа матн туза олади, хатбошига, имло ва ҳуснихат қоидаларига амал қила олади.

Лингвистик компетенция:

ўзбек тилида нутқ товушларини тўғри қўллай олади;

талаффуз меъёрларига риоя қила олади;

бўғин кўчириш қоидасига риоя қила олади;мавзуга оид сўзларни оғзаки ва ёзма нутқда қўллай олади;тиниш белгиларини тўғри қўллай олади;30-40 сўзли диктант ёза олади.

Нутқий компетенция (тинглаб тушуниш, сўзлаш, ўқиш, ёзиш):машқ ва топшириқлардаги ахборотни тушуна олади;

машқ ва топшириқларда берилган матнни орфоэпия қоидаларига риоя қилиб равон ўқийди; 4-5 та гапдан иборат ижодий матн ярата олади.Лингвистик компетенция:нутқда сўзларнинг грамматик шаклларида тўғри фойдалана олади;

35-45 сўзли диктант ёза олади.

Нутқ ўстириш (1 соат)

Ҳуснихат (1 соат)

НУТҚ ЎСТИРИШ. Матн. Матннинг ўзаро мазмунан боғланган икки ва ундан ортиқ гаплардан тузилиши. Сўроқлар ёрдамида матнни қисмларга бўла олиш. Кичкина матнга ва матн қисмларига сарлавҳа қўйиш. Баён ҳақида тушунча. Матнни саволлар ёрдамида қайта ҳикоя қилиш. Унча катта бўлмаган матн юзасидан уч-тўрт сўроқ гаплардан тузилган режа асосида баён ёзиш. Расмларга қараб саволлар ёрдамида гаплар тузиш ва уни имловий тайёрликдан сўнг ёзиш. Ўқитувчи раҳбарлигида бир мавзуга оид бир неча гап туза олиш. Болаларнинг ўйинлари, ўқишлари, қизиқишлари ҳақида кичик ҳикоя тузиш.

Фойдаланилган адабийотлар:

1. www.ziyounet.uz.
2. Қосимова К., Матжонов С., Фуломова Х., Йўлдошева Ш., Сариев
3. Ш. Она тили ўқитиш методикаси. –Т.: Ношир, 2009. – 163 б.
4. Фуломова Х., Йўлдошева Ш., Маматова Г., Боқиева Ҳ. Ҳуснихатва уни ўқитиш методикаси. –Т.: ТДПУ, 2013. – 70 б.
5. Матчанов С., Фуломова Х., Юлдашева Ш., А. Нисанбаева. Анатилин оқыту әдістемесі.–Т.: ТДПУ, 2013. –277б.
6. Рахматуллаева Л.И. Методика преподавания родного языка. –Т.: Учебное пособие. Молия Иктисод, 2007.